

86^a + SBEEn
86^a SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

86^a SBEEn - ABEn - PA

TEMA: Saúde Planetária: Desafios e a atuação crítica da Enfermagem

O IMPACTO AMBIENTAL NO DESCARTE INCORRETO DE LIXO CONTAMINADO NO AMBIENTE DOMICILIAR

COSTA, Gabrielle Portilho (AUTOR)¹

COSTA, Sâmea Vitória Farias (AUTOR)²

PARAGUASSÚ, Leticia Rayane Santos (AUTOR)³

SILVA, Isabelly Jesus de Oliveira (AUTOR)⁴

SILVA, Fernanda de Jesus Corrêa (AUTOR)⁵

VIANA, Stephanie de Souza (AUTOR)⁶

CORREIA, Vitoria Yasmin Sousa (AUTOR, ORIENTADOR)⁷

INTRODUÇÃO: A enfermagem tem um papel importante na saúde planetária, sendo denominada como um campo de estudo que analisa a interação entre os ecossistemas e a saúde humana, principalmente os impactos e consequências (Oliveira; Reigada, 2023). Sendo assim, os diversos problemas relacionados à saúde ambiental se dão em razão da falta de cuidados relacionados aos organismos patogênicos existentes e as substâncias tóxicas que são liberadas (Guimarães et al, 2021). **OBJETIVO:** Relatar a experiência da aplicação de orientações sobre o descarte correto do lixo contaminado para pacientes em cuidado domiciliar. **MÉTODO:** Estudo qualitativo do tipo relato de experiência realizado em uma ESF no município de Belém, por meio de visitas domiciliares com a equipe de enfermagem. O público alvo foram pacientes que apresentavam lesões e realizavam a troca de curativo em domicílio. O período de observação: 28/02/2025 a 27/03/2025. **RESULTADOS:** Durante as visitas para realização dos curativos observou-se a ausência de orientações em relação ao descarte correto de gazes contaminadas, além da importância de orientar sobre a preservação da higiene do ambiente para um resultado mais eficaz. Diante disso, buscou-se mostrar como a influência do ambiente pode se somar com a recuperação e a diminuição de outras doenças causadas pelo descarte incorreto de lixo contaminado no ambiente externo sem uma orientação adequada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Sabe-se a importância de manter um ambiente limpo e arejado, uma vez que essa prática tem relevância no processo de recuperação do paciente, por isso vê-se a total relevância da disseminação de informações sobre o descarte correto e como eles podem impactar no resultado do tratamento. **CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM:** A propagação de conhecimento através da educação em saúde beneficia a todos, principalmente o paciente e os profissionais, sendo visto a diminuição do agravamento de lesões que possam levar o paciente a um atendimento de maior complexidade.

Descritores (DeCS – ID): Ambiente Domiciliar – D000091502; Serviços de Assistência Domiciliar – D006699; Serviços de Assistência Domiciliar – DDCS035521.

Modalidade: (X) Relato de Experiência

Eixo Temático: Práticas em enfermagem nos múltiplos cenários de atuação que promovem a saúde no planeta.

Referências:

1- Machado FO, Reigada CL de L. Percepções de uma Unidade Básica de Saúde sobre Saúde Planetária. Rev Bras Med Fam Comunidade [Internet]. 5º de dezembro de 2023 [citado 2º de maio de 2025];18(45):3842. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/3842>

2- Guimarães PSS, Vilela RQB, Silva RC de M, Silva PJTG, Silva E dos S, Lima A de S, Silva RC da. Discent perception about the consequences of improper disposal of health waste. RSD [Internet]. 2021Jan.24 [cited 2025May3];10(1):e43610111915. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11915>

1 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra. gabyportilho11@gmail.com

2 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra.

3 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra.

4 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra.

5 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra.

6 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Fibra.

7 Enfermeira. Graduada em Enfermagem pela Universidade Fibra.